

Impacto de la pornografía en niñas, niños y adolescentes

Juan Emilio Sánchez-Menéndez,^{1*} Shilia Lisset Vargas-Echeverría²

Introducción

Muchas niñas, niños y adolescentes no buscan la pornografía por decisión propia: a veces les aparece en redes sociales, en un enlace engañoso o en el celular de otra persona. El problema es que ese contenido puede convertirse, sin querer, en una “escuela” equivocada sobre el cuerpo, las relaciones y la sexualidad. La pornografía es un tipo de contenido sexual explícito, como videos, imágenes o textos, que busca provocar la excitación sexual de quien la visualiza. Durante los últimos años este material se ha vuelto **mucho más accesible para las niñas, niños y adolescentes (NNA)** a través de internet y de los teléfonos celulares, hasta convertirse en una fuente importante de ideas y mensajes sobre la sexualidad, aunque no fue creado para educar. En México, el **64% de los niños y el 52% de las niñas de 9 a 13 años** ha tenido contacto con pornografía (Laguarda et al., 2020) y, en **más de 90% de los casos**, ese primer encuentro ocurrió **de manera accidental**.

La nueva pornografía online

Antes de la llegada de internet, la pornografía circulaba principalmente en revistas, películas y videos físicos. Quien quisiera consumirla debía acudir a un lugar específico, pagar por ella y, en muchos casos, esconderla. Hoy la situación es muy distinta. Con los teléfonos celulares y la conexión permanente a internet, este tipo de contenido puede encontrarse en segundos y desde casi cualquier dispositivo. A esta forma actual, marcada por la **accesibilidad**, la **gratuidad** y la **oferta casi ilimitada**, se le ha llamado nueva pornografía *online* (NPO) (Morales et al., 2024). Una de sus características más llamativas es la enorme cantidad de material disponible. Plataformas con alto tráfico reciben millones de visitas y actualizan constantemente su contenido, lo que facilita una exposición más frecuente y prolongada. En ese contexto, informes anuales de sitios especializados han colocado a **México en el segundo lugar** de los países con mayor consumo de pornografía en línea, posición que se dio tras el desplome de Francia y Reino Unido al bajar su consumo, debido a los controles regulatorios establecidos por sus gobiernos.

Ranking de los 20 países con mayor tráfico web en 2025. Imagen generada con IA (ChatGPT y DALL-E).

La NPO no solo está disponible: también busca captar la atención de sus usuarios. En redes sociales, buscadores y otras páginas pueden aparecer imágenes, anuncios o enlaces diseñados para que la persona dé clic e ingrese a sitios de contenido sexual explícito. A esta estrategia se le conoce como **clickbait** o “cebo de clics”. Igual que un cebo es comida que se pone en las trampas utilizadas para atraer animales y atraparlos, los “cebos de clics” buscan atraer usuarios de pornografía. Además, intervienen los **algoritmos**, es decir, sistemas que recomiendan más contenido para mantener a las personas conectadas durante más tiempo. Esto aumenta el riesgo de exposición, incluso entre las NNA que no estaban buscando activamente ese material. En algunos usuarios, esta exposición repetida puede favorecer un **uso problemático o compulsivo**, con efectos en su bienestar y en su vida cotidiana (Vieira & Griffiths, 2024).

La trata de personas

Aunque gran parte de la pornografía que circula en internet involucra a personas adultas, existe otra parte que está vinculada con la trata de personas y la explotación sexual. La trata consiste en captar, engañar o retener a una persona para explotarla. En este contexto,

Onomatopeya Divulgación Educativa

algunas víctimas son obligadas o manipuladas para participar en imágenes o videos sexuales explícitos. Una de las formas más graves de esta violencia es el **material de abuso sexual infantil**, es decir, contenido en el que personas menores de 18 años son sexualizadas, abusadas o explotadas. Este problema afecta de manera especial a mujeres, niñas, niños y adolescentes, quienes **pueden ser captados mediante promesas falsas, presión emocional o engaños en internet**. En el entorno digital, la explotación sexual no siempre comienza con un secuestro o con violencia visible; a veces empieza con una conversación en redes sociales, un mensaje de aparente amistad o una falsa oportunidad de trabajo.

En México, los reportes relacionados con material de abuso sexual infantil aumentaron **86%** en el primer semestre de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024 (Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, 2025). Entre las víctimas reportadas, 44% tenía entre 16 y 17 años, 41% entre 12 y 15 años y 5% entre 6 y 11 años. Las principales vías de captación fueron **Facebook (22%), Instagram (18%) y WhatsApp (15%)**, aunque también se identificaron riesgos en juegos en línea y otras aplicaciones digitales. Por todo lo anterior, cuando hablamos de pornografía en las NNA, no solo hablamos de exposición a contenidos inadecuados, sino también de riesgos más graves, como la **explotación sexual y la violencia digital**.

La pornografía en el mundo de los adultos

La exposición a pornografía no tiene el mismo significado en una persona adulta que en las NNA. En la adultez suele existir mayor capacidad para evaluar consecuencias, distinguir entre ficción y realidad y tomar decisiones con base en valores ya consolidados. En cambio, durante la infancia y la adolescencia **todavía se están formando la personalidad, la identidad y las ideas sobre el cuerpo, el afecto y las relaciones**. Por eso, cuando este contenido aparece en etapas tempranas, sus efectos pueden ser más profundos y perjudiciales.

Las niñas, niños y adolescentes ante la pornografía

En psicología y neurociencia, se considera que lo que ocurre durante la niñez tardía y el inicio de la pubertad —aproximadamente entre los

7 y los 14 años— contribuye de manera importante a sentar las bases de la personalidad adulta. En esta etapa, las NNA forman sus **creencias nucleares**, es decir, las ideas profundas sobre sí mismos, sobre los demás y sobre el mundo, que influyen en su identidad, su seguridad y su manera de relacionarse. El riesgo de la exposición a la pornografía es que algunos de sus mensajes, como la cosificación de la mujer, la superioridad masculina o la violencia en las relaciones sexuales, puedan llegar a asumirse como normales o deseables.

Cerebro adolescente: sensibilidad, control y exposición repetida. Imagen generada con IA (ChatGPT y DALL-E).

Desde el punto de vista del cerebro, la adolescencia también es una etapa especialmente vulnerable. En estos años aumenta la sensibilidad del **sistema de recompensa**, relacionado con la búsqueda de placer, novedad y emociones intensas. Al mismo tiempo, la **corteza prefrontal**, que participa en el control de impulsos, la toma de decisiones y la valoración de consecuencias, todavía sigue madurando. La corteza prefrontal se sitúa en la parte del cerebro más cercana a la cara y modula el comportamiento y la regulación emocional. Dado que esta corteza es de las últimas áreas cerebrales en madurar, los adolescentes tienen menor control de sus impulsos y, por eso, la pornografía puede resultar especialmente atractiva en esta etapa.

Onomatopeya Divulgación Educativa

Además, la **exposición repetida** puede generar **tolerancia**, es decir, el cerebro puede habituarse a esos estímulos y la respuesta inicial de recompensa puede disminuir, de modo que algunas personas busquen sesiones más largas o contenidos cada vez más intensos o novedosos para obtener un efecto parecido al inicial. Cuando este patrón se vuelve persistente y difícil de controlar, algunos autores lo relacionan con formas de **uso problemático de pornografía** o con la **conducta sexual compulsiva** (Kraus et al., 2018).

Impacto de la pornografía en niñas, niños y adolescentes

Como hemos visto, tener contacto con la pornografía no es lo mismo para las NNA que para los adultos. Para los primeros, este contenido puede influir en la forma en que entienden el cuerpo, las relaciones y la sexualidad. Uno de sus efectos más importantes es la **distorsión de la visión de género**. Muchos contenidos pornográficos presentan a la mujer como un objeto de placer y colocan el deseo masculino en el centro de la escena. De esta manera, pueden reforzar ideas como la **cosificación femenina**, es decir, ver a la mujer como si existiera solo para satisfacer sexualmente al hombre, y no como una persona con dignidad, voluntad y deseos propios. También pueden transmitir la idea de que los hombres deben dominar y que las mujeres deben obedecer o soportar. Otro efecto preocupante es la **normalización de la violencia**. La pornografía no solo muestra actos sexuales, sino que con frecuencia los presenta junto con humillación, dominación o prácticas sin consentimiento claro. De acuerdo con el Consejo Audiovisual de Cataluña, en 2020, el **50% de las páginas web más vistas** en España incluían videos donde se realizaban actos sexuales sin consentimiento de la mujer (Morales et al., 2024). Además, ese organismo identificó categorías relacionadas con la violencia, como “**violaciones reales**”, “**violación en grupo**” y “**violación grupal**”, así como títulos en los que esos actos aparecían como si fueran deseados por las mujeres. Cuando este tipo de contenidos se consumen de forma repetida, pueden transmitir la idea equivocada de que la agresión, la imposición o el abuso forman parte normal de las relaciones sexuales y así reforzar modelos de dominio, desigualdad y falta de respeto.

Asimismo, la pornografía puede favorecer la normalización de **conductas sexuales de riesgo**, es decir, prácticas que pueden dañar

la salud o poner en peligro a una persona. Por ejemplo, la **ausencia frecuente de preservativos** en este tipo de contenidos puede hacer que las relaciones sexuales sin protección parezcan normales, minimizando riesgos como las infecciones de transmisión sexual o el embarazo no planeado. También pueden mostrarse prácticas peligrosas, como la **asfixia erótica**, que consiste en restringir la respiración para obtener placer sexual, o el **fisting**, que implica la introducción parcial o total de la mano en la vagina o el ano. Cuando estas prácticas aparecen sin explicar sus riesgos, pueden parecer aceptables o imitables, aunque en realidad pueden causar daños graves. En el caso de la asfixia erótica, incluso puede haber riesgo de muerte, y en el del **fisting**, lesiones o hemorragias.

1 Diálogo en la familia

- Escuchar sin juzgar
- Hablar con confianza
- Acompañar el uso digital

2 Educación integral en sexualidad

- Información clara y adecuada a la edad
- Respeto, consentimiento y límites
- Decisiones responsables

3 Uso seguro de internet

- Privacidad
- Pensar antes de compartir
- Pedir ayuda ante contenido incómodo o riesgoso

Hablar, aprender y usar internet con criterio ayuda a reducir riesgos.

Prevención de riesgos digitales en adolescentes. Imagen generada con IA (ChatGPT y DALL-E).

Conclusiones

En etapas tempranas, visualizar pornografía puede influir en la forma en que se construyen ideas sobre el cuerpo, las relaciones, el consentimiento y la sexualidad. Como se mostró a lo largo del artículo, la pornografía puede transmitir **mensajes distorsionados sobre hombres y mujeres, normalizar la violencia** y presentar como aceptables prácticas que **implican riesgos para la salud y el bienestar**.

Onomatopeya Divulgación Educativa

Frente a este problema, no basta con guardar silencio ni dejar toda la responsabilidad en las familias. También se requieren políticas públicas y mecanismos de verificación de edad más eficaces en el entorno digital, junto con educación integral en sexualidad y acompañamiento familiar, para reducir el acceso de menores de edad a este tipo de contenido. En cuanto a los padres de familia, deben hablar con sus hijos sobre los riesgos que conlleva ver pornografía, además de regular el uso que hacen de los celulares y estar al tanto de las páginas web que visitan. Con acciones coordinadas entre **escuela, familia y sociedad**, puede disminuirse el impacto de la pornografía en las NNA.

Palabras clave: pornografía; infancia; sexualidad; violencia; educación sexual.

Lecturas recomendadas

- Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México (2025). [5º Reporte sobre la Trata de Personas 2024-2025. Riesgos en la era digital.](#)
- García, J. L. (2025). [¿Hablamos de porno? Cómo educar a la generación porno en una sexualidad sana y respetuosa.](#) Plataforma Actual.
- Kraus, S. W., Krueger, R. B., Briken, P., First, M. B., Stein, D. J., Kaplan, M. S., Voon, V., Abdo, C. H. N., Grant, J. E., Atalla, E., & Reed, G. M. (2018). [Compulsive sexual behaviour disorder in the ICD-11.](#) *World Psychiatry*, 17(1), 109-110.
- Laguarda, E., Laguarda, M. y Novelo, R. (2020). *Tu hijo a un clic de la pornografía. ¿Sabes qué hacer?* Gratia Ediciones-ATI Ediciones.
- Morales, I., Guardia, J., Macpherson, I. (2024). Pornografía On-Line y menores. Diagnóstico, desafíos y propuestas. *Cuadernos de Bioética* 35(113). 27-40.
- Senabre, E. (2025). ¿Porno? Lo que la pantalla no te cuenta (del sexo) (J. Sunyer, il.). Andana.
- Vieira, C., & Griffiths, M. D. (2024). [Problematic pornography use and mental health: A systematic review.](#) *Sexual Health & Compulsivity*, 31(3), 207-247.

Acerca de los autores

¹ **Juan Emilio Sánchez Menéndez:** Profesor-Investigador de la Universidad Veracruzana. Sus líneas de investigación son la educación integral en sexualidad en la Nueva Escuela Mexicana y el impacto de la pornografía en las niñas, niños y adolescentes.

Contacto: jsanchez@uv.mx

² **Shilia Lisset Vargas Echeverría:** Doctora en Ciencias Sociales. Docente, investigadora y bibliotecaria del Centro de Documentación en Salud del HGR No. 1 del IMSS, Mérida, Yucatán. Miembro del SNII, nivel I. Sus líneas de investigación son la investigación social, las adicciones comportamentales, la bibliometría y la educación en salud. **Contacto:** shilia.vargas@imss.gob.mx

Recibido: 22 de abril de 2026

Aceptado: 14 de mayo de 2026

Publicado: 09 de junio de 2026

